

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 84 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ УЗБЕКИСТАНА

Саттарова Барно Шухратовна

Ташкентский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, старший преподаватель кафедры экономической теории
ORCID: 0009-0009-8418-329X

Аннотация: Узбекистан, находясь на этапе интенсивного экономического и социального развития, сталкивается с рядом экологических проблем, главной из которых является управление углеродным следом. В условиях глобальных усилий по борьбе с изменением климата понимание и контроль выбросов углерода приобретают особую актуальность. Одним из наиболее значимых аспектов этих вызовов являются выбросы парниковых газов, возникающие в результате деятельности промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Углеродный след оказывает значительное влияние на изменение климата, что, в свою очередь, влияет на природные ресурсы, экономическое развитие и социальное благополучие населения Узбекистана.

Цель данного исследования – анализ основных источников углеродного следа в Узбекистане, выявление ключевых проблем и возможностей для сокращения углеродных выбросов, а также их воздействие на окружающую среду и поиск возможных решений в рамках национальной политики устойчивого развития.

Ключевые слова: углеродный след, стратегия, энергия, выбросы, экономика, ВВП, инфраструктура, каменный уголь, природный газ.

Annotatsiya: O'zbekiston jadal iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish bosqichida bir qator ekologik muammolarga duch kelmoqda, ularning eng asosiysi uglerod izini boshqarish masalasidir. Iqlim o'zgarishiga qarshi global sa'y-harakatlar doirasida uglerod chiqindilarini tushunish va nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu muammolar orasida eng dolzarb masalalardan biri sanoat, energetika, transport va qishloq xo'jaligi faoliyati natijasida yuzaga keladigan issiqxona gazlari chiqindilaridir. Uglerod izi iqlim o'zgarishiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, tabiiy resurslar, iqtisodiy rivojlanish va aholining ijtimoiy farovonligiga bevosita ta'sir qiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda uglerod izining asosiy manbalarini tahlil qilish, uglerod chiqindilarini kamaytirish bo'yicha asosiy muammolar va imkoniyatlarni aniqlash, shuningdek, ularning atrof-muhitga ta'sirini baholash va barqaror rivojlanish milliy strategiyalari doirasida muqobil yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: uglerod izi, strategiya, energiya, emissiya, iqtisodiyot, YAIM, infratuzilma, ko'mir, tabiiy gaz.

Abstract: Uzbekistan, at the stage of rapid economic and social development, faces several environmental challenges, the most significant of which is carbon footprint management. Within the framework of global efforts to combat climate change, understanding and controlling carbon emissions is of great importance. One of the most pressing issues is greenhouse gas emissions resulting from industrial, energy, transport, and agricultural activities. The carbon footprint significantly impacts climate change, which in turn affects natural resources, economic development, and the social well-being of Uzbekistan's population.

The purpose of this study is to analyze the main sources of the carbon footprint in Uzbekistan, identify key challenges and opportunities for reducing carbon emissions, as well as evaluate their impact on the environment and explore possible solutions within national sustainable development strategies.

Key words: carbon footprint, strategy, energy, emissions, economy, GDP, infrastructure, coal, natural gas.

ВВЕДЕНИЕ

Энергия, получаемая из новых возобновляемых источников энергии, сейчас - дешевле, чем энергия из новых видов ископаемого топлива. Этот подход подразумевает выбор – и реализацию решений для снижения выбросов CO₂, которые одновременно снижают себестоимость продукции, расширяют продуктовый портфель - и повышают надежность энергообеспечения. Углеродный след - это общее количество выбросов углекислого газа - и других парниковых газов, которые выделяются в атмосферу в результате деятельности человека, включая промышленное производство, транспорт, строительство - и сельское хозяйство.

Углеродный след (Carbon Footprint) представляет собой совокупный объем выбросов парниковых газов, производимых в результате деятельности человека. Согласно IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021), выбросы CO₂ являются основным фактором глобального потепления, что требует разработки стратегий - по их сокращению [18]. Подписанное Узбекистаном Парижское соглашение 19 - апреля 2017 - года направлено на снижение негативного воздействия на климат - и сокращение удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 - году по сравнению с уровнем 2010 - года [12].

Узбекистан обладает одной из самых динамично развивающихся экономик в Центральной Азии, однако промышленный рост - и урбанизация приводят к увеличению потребления ископаемого топлива - и, как следствие, к росту углеродных выбросов. Страна активно ищет пути перехода к более устойчивым - и экологически чистым технологиям, но столкнулась с проблемами стареющей инфраструктуры - и необходимостью больших начальных инвестиций. Значительная часть углеродного следа приходится на энергетический сектор, который в основном зависит от природного газа - и угля. Транспортная система, характеризующаяся высоким уровнем автомобилизации, также вносит значительный вклад в общий углеродный след страны. Важно отметить, что аграрный сектор, занимающий значительную часть экономики страны, связан с эмиссиями метана от животноводства, что также увеличивает общий объем выбросов.

Данные исследования подчеркивают, что снижение выбросов возможно за счет внедрения энергоэффективных технологий - и перехода на возобновляемые источники энергии. В свете этих факторов, а также в контексте глобальных усилий - по сокращению углеродных выбросов - и борьбе с изменением климата, настоящее исследование направлено на всесторонний анализ источников углеродного следа Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В исследованиях, посвященных экологии Узбекистана, Юсупова [20] отмечается, что выбросы CO₂ в стране связаны в первую очередь с использованием ископаемого топлива - особенно природного газа и угля - в энергетическом секторе. В работе Ниязова [11] указывается, что в результате промышленного роста - и урбанизации уровень углеродных выбросов продолжает увеличиваться, что оказывает негативное влияние на окружающую среду, включая ухудшение качества воздуха - и изменения в водных ресурсах.

В международных научных работах Wiedmann & Minx [21]; Peters et al. [13] указывается на необходимость учета углеродного следа - при формировании политик устойчивого развития. В работах Абдуллаева [3] - и Исмаиловой [7] рассматриваются национальные стратегии - по снижению углеродного следа:

- развитие возобновляемых источников энергии (солнечная - и ветряная генерация);
- модернизация промышленности с целью повышения энергоэффективности;
- улучшение экологического законодательства - и международное сотрудничество;
- внедрение «зеленых» технологий - в сельском хозяйстве.

В данном разделе представлен обзор основных источников выбросов CO₂ в Узбекистане на основании данных Института макроэкономических - и региональных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистана¹; Emissions Database for Global Atmospheric Research² (База данных - по выбросам для глобальных атмосферных исследований) ; Глобальный углеродный бюджет³ (2023 - год) .

1 https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/carbon_neutrality

2 https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2022?vis=tot#emissions_table

3 <https://ourworldindata.org/co2>

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования изучены источники выбросов CO₂ в различных секторах экономики (энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и т. д.), оценено их количество - и структура. Проведена экологическая оценка влияния выбросов CO₂ - на окружающую среду. В работе использованы данные мониторинга, а также современные методы расчета углеродного следа. Особое внимание уделено возможностям улучшения энергоэффективности - и развитию возобновляемых источников энергии как ключевых факторов - для сокращения углеродного следа - и достижения экологической устойчивости.

Данное исследование имеет большое значение - для Узбекистана, так как позволит: получить всестороннюю картину выбросов CO₂ - в стране; оценить влияние этих выбросов - на окружающую среду - и здоровье людей; разработать эффективные меры - по сокращению выбросов CO₂ - и борьбе с изменением климата.

Таким образом, данное исследование стремится выявить ключевые области, где усилия могут быть наиболее эффективными - в контексте снижения углеродного следа, и предложить конкретные шаги - для разработки - и реализации «Экологической стратегии» - для отраслей Узбекистана, частного сектора - и гражданского общества.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы в Узбекистане наблюдается повышенный интерес к вопросам ESG, а также - перехода на возобновляемые - и низкоуглеродистые источники энергии. Реализация повестки устойчивого развития - и достижение целей Парижского соглашения, климатической политики - и углеродной нейтральности является сложной задачей - при нынешнем уровне развития технологий - и углеродной конъюнктуры в регионе.

Переход на рельсы «зелёной» экономики - и достижение углеродной нейтральности являются приоритетной стратегической задачей - по сокращению выбросов углекислого газа - и повышению устойчивости к последствиям изменения климата. Они вносят вклад - в инклюзивный экономический рост - и сокращение бедности в стране, обеспечат экологическую целостность - и прозрачность региона, а также - достижение сбалансированности между антропогенными выбросами - и поглощающей способностью природных систем.

Выбросы парниковых газов - в результате деятельности человека сегодня являются основным отрицательным фактором изменения климата - и привели к повышению средней глобальной температуры. Увеличение выбросов парниковых газов - в атмосферу – одна из основных причин изменения климата. Сегодня в мире на ископаемое топливо (уголь, нефть - и газ) приходится 79% мирового производства энергии, на сжигание ископаемого топлива - приходится 87% мировых выбросов CO₂.

Государство, получающее энергию за счет ископаемого топлива, не является устойчивым: оно ставит под угрозу жизнь будущих поколений, флору, фауну - и биосферу вокруг нас, а также - приводит к гибели многих людей. Основными источниками выбросов являются промышленность, сельское хозяйство, транспорт - и домохозяйства.

Согласно выводам экспертов - по изменению климата, глобальный ВВП на душу населения утроился, а выбросы CO₂ - за тот же период увеличились в четыре раза, что выступает фактором наблюдаемых негативных последствий изменения климата. Рост температуры воздуха - в Центральной Азии вдвое превышает средний мировой показатель, количество чрезвычайно жарких дней увеличилось в два раза, а треть массивов ледников - растаяла.

Таблица 1. Углеродный «портрет» Узбекистана⁴[19].

1.	Площадь	448,98 тыс. км ²
2.	Население	37 003 347 человек (апрель, 2024 г)
3.	Установленная мощность электростанций	14300 МВт. [4]
4.	Общее количество электростанций	45 (совокупная установленная мощность – 12400 МВт)
5.	Валовой внутренний продукт (по паритету покупательной способности – ВВП*)	372.99 млрд долларов (на 2023 г)
6.	Производство электроэнергии-брутто	71414 млн кВт·ч

4 Энергетический профиль Узбекистана. Электронный ресурс // URL: <https://www.eeseaec.org/energeticeskij-profil-uzbekistana>

7.	Конечное потребление электроэнергии	55632 млн кВт·ч
8.	Душевое потребление ВВП (ППС)	8686 дол.США / чел.
9.	Душевое (валовое) потребление электроэнергии	1610 кВт·ч / чел.
10.	Душевое потребление электроэнергии населением	447 кВт·ч / чел
11	Душевое потребление энергоносителей,	1102 кг (угольный эквивалент)/чел.
12	Уровень технологического развития	14.89%
13	Показатель поставки электроэнергии потребителям за 2023 г	66,1 млрд кВт·ч [5]
14	Выбросы CO ₂	125,65 млн т (0,33%)

Источник. Энергетический профиль Узбекистана. <https://www.eesea.ec.org/energeticeskij-profil-uzbekistana>

Общий объем выбросов CO₂ в Узбекистане по годам (в тоннах)⁵ [5]

Рис.1. Источник. Выбросы CO₂ во всех странах мира. Отчет за 2022 год. EDGAR – База данных по выбросам для глобальных атмосферных исследований (europa.eu).

Для того чтобы замедлить процесс глобального потепления, необходимо значительно сократить объемы выбросов парниковых газов - в атмосферу. Узбекистану принадлежит около 50% установленной мощности объединенной энергосистемы стран Центральной Азии. Именно поэтому многие страны, включая Узбекистан, заявляют о намерении добиться углеродной нейтральности (нулевых выбросов).

Из таблицы следует, что пик выбросов - за последнее десятилетие был достигнут в 2021 - году, когда они составили 125,65 - млн тонн. Основным источником выбросов CO₂ - в Узбекистане является сжигание ископаемого топлива (газ, нефть, уголь), на него приходится около 76% - от общих выбросов. Другие источники выбросов CO₂ включают: сельское хозяйство – около 18% и прочие – около 6%.

Сравнительные показатели углеродоекости Европы и Узбекистана (кг/долл.) [6]

Рис 2. Источник. Институт прогнозирования и макроэкономических исследований. https://uza.uz/ru/posts/ipmi-provyol-predvaritelnye-ocenki-vliyaniya-uglerodnogo-naloga-na-eksportyorov-uzbekistana_329586

⁵ Объем выбросов за 2021 год по данным Emissions Database for Global Atmospheric Research - (База данных по выбросам для глобальных атмосферных исследований). Электронный ресурс. URL: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2022?vis=tot#emissions_table

Процесс декарбонизации является стратегической задачей программы устойчивого развития Узбекистана, которая разрабатывает национальную стратегию низкоуглеродного развития. В этой стратегии будут отражены пути перехода - на производство электроэнергии с низким уровнем выбросов парниковых газов, негативно влияющих на окружающую среду, модернизацию существующих электростанций, создание новых видов электрогенерации - за счет возобновляемых источников энергии - и строительства АЭС.

Применение технологий улавливания, утилизации - и хранения углерода (CCUS) позволит не только напрямую сокращать выбросы парниковых газов - в ключевых отраслях экономики страны, но и удалять CO₂. Цели по достижению углеродной нейтральности показывают, что эти технологии крайне необходимы - для Узбекистана. Это повысит конкурентоспособность секторов экономики - и откроет новые возможности - для страны в условиях глобального перехода - к «зелёной» экономике.

Для производства низкоуглеродного водорода требуется сырьё - и источники энергии (электроэнергия из возобновляемых источников энергии, гидроэлектростанции, атомные электростанции, природный газ - или биометан, уголь с газификацией, вода и т. д.), а также (в случае производства водорода на основе ископаемого топлива) создание индустрии технологии улавливания, использования - и хранения углерода (CCUS). CCUS является одной из перспективных технологий, которая может способствовать выполнению целей Парижского соглашения, направленного на укрепление глобального реагирования - на угрозу изменения климата - в контексте устойчивого развития [12]. Технологии CCUS также обеспечивают основу - для удаления углерода - или «отрицательных выбросов», когда CO₂ поступает - в результате биотехнологических процессов - или непосредственно из атмосферы.

Ученые разделяют выбросы газов - на три сферы охвата:

Прямые выбросы – при производстве, от сжигания ископаемого топлива - на заводах, выхлопные газы - от транспорта.

Косвенные выбросы – от электростанций, поставляющих электроэнергию компаниям, выбросы - от котельных, обеспечивающих отопление.

Другие косвенные выбросы – включают всю цепочку жизненного цикла товаров - и продуктов: закупка сырья, доставка, продажа, использование, утилизация - и прочее, то есть выбросы, напрямую не относящиеся к производству [21].

«Углеродный след» – это мера общего количества парниковых газов, выброшенных - в атмосферу человеком, домохозяйством, компанией, событием - или продуктом, как прямо, так и косвенно [18]. К парниковым газам относятся диоксид углерода (CO₂) - и метан (CH₄), которые образуются - при различных видах деятельности: вырубка лесов, производство мяса, добыча - и использование топлива, сжигание ископаемого топлива (нефть, газ, уголь) - для получения энергии, производство - и использование промышленных товаров - и материалов, строительство - и использование зданий, транспорт, туризм, финансы - и информационные технологии.

«Углеродная нейтральность» – это состояние, при котором количество производимого углекислого газа сведено - к нулю - или уравновешено действиями, защищающими окружающую среду [18]. Снижение выбросов - и сбросов загрязняющих веществ является жизненной необходимостью - для страны. К серьезным проблемам - в сфере экологии привели невнимательность руководителей регионов, органов экологии, а также многочисленные нарушения, происходящие - в том числе из-за недостаточных полномочий органов охраны природы.

Экологические проблемы Узбекистана являются результатом злоупотребления природными ресурсами - и неумелого управления ими, обусловленного политическими, экономическими - и социальными приоритетами. Экологическая угроза наносит ущерб сельскому хозяйству, экосистемам государства - и здоровью населения. За последние несколько месяцев, например, Ташкент - и Ташкентская область входят - в топ-10 антирейтинга международного сайта AirVisual - по показателям загрязненности воздуха [1].

По результатам **Индекса благополучия за 2023 - год**, экологическая обстановка - в стране остается одной из худших - в мире [16]. В 2020 - году объем выбросов загрязняющих веществ - в атмосферу в столице увеличился - на 17% (316 - тыс. тонн) - по сравнению с 2018 - годом. В том числе выбросы - от автотранспортных средств достигли 290 - тыс. тонн (рост 14%), выбросы - от стационарных источников составили 26 - тыс. тонн (рост 62%). Превышение данных веществ - в воздухе обусловлено выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, развитием строительной индустрии, метеорологическими условиями - и географическим расположением страны.

Загрязнение воздуха можно разделить - на две группы:

Естественные факторы – опустынивание, изменение климата.

Техногенные факторы – использование некачественного бензина, мазута - и других видов топлива.

По подсчетам **Министерства экологии**, объем ежегодных промышленных выбросов - в атмосферный воздух - в Узбекистане в 2022 - году составил 874 - тыс. тонн. Из 360,5 - тыс. тонн выбросов:

- 40% приходится - на нефть - и газ,
- 22,8% (200 - тыс. тонн) - на энергетику,
- 21,2% (185,5 - тыс. тонн) - на металлургию,
- 2,8% (25 - тыс. тонн) - на строительство,
- 11,7% (103 - тыс. тонн) - на другие отрасли [9].

За период 2010-2021 - годы выбросы углекислого газа (CO_2) - в Узбекистане увеличились - со 104,2 - млн тонн - до 125,65 - млн тонн. Анализируя структуру выбросов - по секторам, можно выделить сектора с наибольшим объемом выбросов - в 2019 - году:

- Электроэнергия - и тепло** – 47,9% (55,9 - млн тонн),
- Строительство** – 22,6% (26,3 - млн тонн).

Такая тенденция объясняется увеличением спроса - на электроэнергию - в стране - и, соответственно, ростом ее производства - для удовлетворения нужд, в первую очередь, промышленного сектора - и населения.

Анализируя структуру выбросов CO_2 - по источникам - в 2021 - году, можно отметить, что:

- 79,1% всех выбросов приходится - на газ,
- 9,7% – на нефть,
- 6,6% – на уголь,
- 3,8% – на цемент,
- 0,7% – на процессы сжигания [2].

На сегодняшний день существует три основных способа добиться углеродной нейтральности:

Сокращение прямых выбросов - и переход на возобновляемые источники энергии (гидрогенерация, солнечная энергия, энергия ветра).

Улавливание CO_2 из воздуха.

Компенсация выбросов - через инвестирование в проекты, сокращающие выбросы углекислого газа.

Основным источником генерации электроэнергии - в Узбекистане являются 12 ТЭС, включая 3 ТЭЦ. Общая установленная мощность **ТЭС** составляет 2825 МВт (25,6% от общей мощности). В 2019 - году на ТЭС выработано 89,6% электрической энергии - от общего объема. Общая мощность производства электроэнергии - в стране составляет 12,9 ГВт, из которых 15,8% (2,05 - тыс. МВт) приходится - на 51 ГЭС, остальная часть – на ВЭС - и СЭС [8].

Структура генерации электрической Структура ГЭС в Узбекистане, % энергии Узбекистане (%) [8].

Рис 5. Источник. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы [Электронный ресурс] URL: 1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_pdf

Почти 90% электроэнергии страны производится - на стареющих электростанциях, работающих - на ископаемом топливе (возрастом 40–50 лет). Промышленность - и сельское хозяйство входят - в число крупнейших потребителей электроэнергии - в стране, а также являются основными источниками энергетической неэффективности. Основная доля производства электроэнергии - в Узбекистане приходится - на теплоэлектростанции, работающие - за счет сжигания: угля – 14%, природного газа – 85% и нефтяных масел – 1%.

В Узбекистане сейчас действуют 12 ТЭС, крупнейшими из которых являются угольные тепловые электростанции «Ангрен» - и «Ново-Ангрен». Кроме того, в стране работают 36 цементных предприятий, 15 предприятий по переработке нефти - и газа, 4 предприятия металлургической промышленности.

Экологи подсчитали ущерб природе - за неделю, нанесенный ТашТЭС, которая использует мазут - и каменный уголь - в системах отопления, выбрасывая смог - в атмосферу столицы. В результате электростанция оштрафована - на 759 млн сумов (600 тыс. долл.) за загрязнение окружающей среды, а также - на 264 млн сумов (200 тыс. долл.) за загрязнение почвы нефтепродуктами.

В ходе проверки, проведенной специалистами Ново-Ангренской ТЭС, выяснилось, что эффективность газоочистного оборудования (фильтров) упала на 80%, и предприятие было оштрафовано - более чем на 1 млрд сумов (800 тыс. долл.) за загрязнение воздуха.

К Ново-Ангренской ТЭС применены финансовые санкции - в размере 1 млрд 3 млн сумов, из них 887 млн сумов - за загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами и 116 млн сумов - за размещение промышленных отходов - в неустановленном месте [10].

Прогнозная динамика производства и потребления электрической энергии до 2030г., млрд. кВт.ч. [10]

Рис 6. Источник. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы [Электронный ресурс] URL: 1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_.pdf

В рамках программы Кабинета Министров на 2023 - год по сокращению выбросов промышленных предприятий - в атмосферу запланированы ремонт - и замена 723 единиц газоочистного - и пылеулавливающего оборудования - на 145 промышленных предприятиях. К 2030 - году прогнозируемое потребление электричества - в Узбекистане составит 120,8 млрд кВт·ч (рост в 1,9 раза - по сравнению с 2018 - годом). Согласно проекту ESMAP Всемирного банка (2021), средний теоретический потенциал солнечной энергии - в Узбекистане составляет около 4,3 кВт·ч/м² [10].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Перспективы развития «зеленой» экономики в Узбекистане. Узбекистан ставит перед собой цель ускоренного развития возобновляемых источников энергии - и перехода к углеродно-нейтральному энергетическому сектору. Страна активно развивает альтернативную энергетику, стремясь сократить зависимость - от ископаемого топлива [14]. Это важный шаг - в сторону декарбонизации - и выполнения Парижского соглашения. Государство делает упор - на экологическое воспитание населения, стимулирование бизнеса - и развитие общественных инициатив. Эти меры являются ключевыми - для улучшения экосистемы городов - и снижения уровня загрязнения.

Углеродный след увеличивается - из-за образования отходов, которые не перерабатываются - с помощью надлежащих процедур утилизации. Он также фокусируется - на выбросах парниковых газов, связанных - с товарами - и услугами, потребляемыми персоналом на индивидуальном уровне - и на уровне сообщества. Согласно принятым документам, планируется:

- сокращение выбросов парниковых газов - на 35% к 2030 - году;
- увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии - до 15 ГВт;
- доведение их доли в общем объеме производства электрической энергии - до более 30%;
- повышение энергоэффективности в промышленности - на 20%.

Список использованной литературы

1. Air quality in Tashkent. Электронный ресурс // URL: <https://www.iqair.com/uzbekistan/toshkent-shahri/tashkent/>
2. Annual CO₂ emissions. Our World in Data. Электронный ресурс // URL: <https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions>
3. Абдуллаев И. Перспективы зеленой энергетики в Узбекистане // Наука и инновации. – 2021. – № 6. – С. 23-30.
4. Глобальный углеродный бюджет (2023 г.). Электронный ресурс // URL: <https://ourworldindata.org/co2>
5. Emissions Database for Global Atmospheric Research (База данных по выбросам для глобальных атмосферных исследований). Электронный ресурс // URL: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2022?vis=tot#emissions_table
6. Институт макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистана. Достижение углеродной нейтральности Узбекистаном. Электронный ресурс // URL: https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/carbon_neutrality
7. Исмаилова Д. Политика декарбонизации в Центральной Азии // Журнал устойчивого развития. – 2022. – № 4. – С. 14-21.
8. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы. Электронный ресурс // URL: [1a28427c-cf47-415e-da5c-47d2c7564095_media_.pdf]
9. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Электронный ресурс // URL: <https://eco.gov.uz/ru/site/news?id=3377>
10. Министерство энергетики Республики Узбекистан. Электронный ресурс // URL: <https://minenergy.uz/ru/news/view/3621>
11. Ниязов М. Воздействие выбросов CO₂ на природные ресурсы Центральной Азии // Устойчивое развитие и экология. – 2020. – № 8. – С. 45-52.
12. Парижское соглашение. Париж, 12 декабря 2015 года. Электронный ресурс // URL: <https://lex.uz/docs/5075088>
13. Peters G. P. et al. Carbon footprints and international trade // Nature Climate Change. – 2012. – № 2. – С. 1-5.
14. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.12.2022 г. № ПП-436. О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года. Электронный ресурс // URL: <https://lex.uz/docs/6303233>
15. Рейтинг стран по интенсивности выбросов углекислого газа. Электронный ресурс // URL: <https://kz.kursiv.media/2018-04-19/rejting-stran-po-intensivnosti-vybrosov-uglekislogo-gaza>
16. Рейтинг стран по экологии в 2023-2024 году. Электронный ресурс // URL: <https://visasam.ru/emigration/vybor-ekologiya-v-stranah-mira.html>
17. Саттарова Б. Ш. Внедрение «зеленого» финансирования в Узбекистане: от вызовов к возможностям // Цифровой контент социального и экосистемного развития экономики: сб. трудов III междунар. науч.-практ. конф. – Симферополь, 2023. – С. 539-541.
18. Углеродный след. Электронный ресурс // URL: <https://neighborhood.lv/ru/real-estate/uglerodnyj-sled>
19. Энергетический профиль Узбекистана. Электронный ресурс // URL: <https://www.eeseaec.org/energeticeskij-profil-uzbekistana>
20. Юсупов А. Углеродный след промышленности Узбекистана // Экология и развитие. – 2019. – № 5. – С. 12-19.
21. Wiedmann T., Minx J. A definition of "carbon footprint" // Ecological Economics. – 2008. – № 68(1). – С. 7-12.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>